

Хома Наталья Михайловна

**ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УКРАИНЕ**

В статье исследуется реформирование социального права Украины, которое обусловлено государственной задачей формирования социального государства. Автор определяет задачи государства для становления национальной модели социального государства. Проблема рассматривается в контексте влияния на социальную сферу глобализационных и других вызовов XXI века, которые видоизменяют и социальное государство, и право социального обеспечения. Изложено авторское видение модернизации социального права в Украине.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2013/1-2/47.html

Источник

**Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики**

Тамбов: Грамота, 2013. № 1 (27): в 2-х ч. Ч. II. С. 207-209. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2013/1-2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net

7. <http://www.guardian.co.uk/books/2011/jun/04/virginia-woolf-the-hours-michael-cunningham>
8. **Marder H.** *Feminism & Art: a Study of Virginia Woolf*. The University of Chicago Press, 1968. 190 p.
9. **New Feminist Essays on Virginia Woolf** / ed. by Jane Marcus. Lincoln: University of Nebraska Press, 1981. 272 p.
10. **Woolf L.** *Barbarians Within and Without*. Harcourt, Brace and Company, 1939. 178 p.
11. **Woolf V.** *Three Guineas // A Room of One's Own*. Three Guineas. Oxford University Press, 1998. P. 151–368.

GENDER PROBLEMATIC AND FEMINISM IN VIRGINIA WOOLF'S CREATIVE WORKS

Mariya Alanovna Khasieva

*Department of World Culture History and Theory
Moscow State University named after M. V. Lomonosov
m9288@inbox.ru*

By the material of V. Woolf's essays and novels the author considers her attitude to female education, marriage, the problem of the professional realization of women, and reveals the features of feminist discourse transmission in her works (gender stereotypes overcoming by the idea of consciousness androgyny, the statement of the significance of "female" home reality sphere), and the factors that influenced her views on gender issues (the biography of the writer, the views of her environment, the social-political situation of her era).

Key words and phrases: V. Woolf; feminism; gender roles; emancipation; female education; conformity of Victorian culture; Bloomsbury group; masculinity and femininity in culture.

УДК 321.01

Политология

В статье исследуется реформирование социального права Украины, которое обусловлено государственной задачей формирования социального государства. Автор определяет задачи государства для становления национальной модели социального государства. Проблема рассматривается в контексте влияния на социальную сферу глобализационных и других вызовов XXI века, которые видоизменяют и социальное государство, и право социального обеспечения. Изложено авторское видение модернизации социального права в Украине.

Ключевые слова и фразы: социальное государство; социальные права; модель социального государства; социальный кодекс; социальная политика.

Наталья Михайловна Хома, к. полит. н.

Отдел политико-правовых проблем политологии

Институт государства и права им. В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины

khoma@mail.ru

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УКРАИНЕ[©]

За годы независимости политика Украины так и не сформировалась как целостная, комплексная стратегия, она фактически подменена накоплением различных видов плохо обоснованных выплат, льгот, субсидий и т.п., не подкрепленных возможностями бюджетного финансирования. Экономические реформы привели к глобальному перераспределению национального богатства и доходов населения, а бессистемные социальные меры не имели ощутимого эффекта и существенно не повлияли на масштабы бедности в Украине. Наоборот, возникли глубокие деформации механизма государственного регулирования процессов перераспределения средств между богатыми и бедными, произошла резкая поляризация общества [2, с. 4-5]. Это актуализирует тему нашего исследования.

Кризисные явления, которые с 2008 г. охватили мировую экономику, не обошли Украину и обусловили ревизию социальных гарантий. Повышение и содержание социальных гарантий, увеличение расходов на развитие социальной сферы стали непосильным бременем в условиях длительной посткризисной реабилитации экономики государства. В условиях мирового финансового кризиса, уменьшения объемов национального производства, роста безработицы проблема обеспечения реализации гарантированных Конституцией Украины и законами Украины социальных прав становится критической для значительной части населения нашего государства. Одной из особенностей социальных прав человека и гражданина является прямая зависимость их осуществления от имеющихся в распоряжении государства финансовых ресурсов [1]. В Украине не раз складывалась ситуация, когда законодатель ограничивал, хотя и временно,

установленные законами размеры социальных выплат или льгот при принятии ежегодного Закона Украины «О Государственном бюджете».

Закрепленные в нормативно-правовых актах государственные гарантии нередко не выполняются государством, в частности, из-за отсутствия государственных ресурсов, носят декларативный характер, что нарушает принципы правового и социального государства. Принятие законов, нормы которых не выполняются, и их постепенное увеличение может привести к своеобразной «правовой инфляции» – обесцениванию нормативных правовых актов вследствие их невыполнения, что недопустимо в демократическом, правовом, социальном государстве [5, с. 37-38].

Несмотря на присоединение Украины к большинству универсальных договоров по правам человека, признание юрисдикции Комитета по правам человека и Европейского суда по правам человека, что означает необходимость приведения национального законодательства в соответствие с международными обязательствами, реализация норм международного права в национальном законодательстве и применение норм ратифицированных международно-правовых документов как норм прямого действия – до сих пор проблема. Государство избирательно и непоследовательно подходит к даче согласия на обязательность других международных договоров, предусматривающих высокие стандарты по сравнению с фундаментальными актами международного права. Часто международные договоры ратифицируются без внесения соответствующих изменений в законы Украины, принятия новых или отмены действующих законов, которые не соответствуют принятым международным обязательствам. Государство также не осуществляет постоянного системного мониторинга выполнения взятых международно-правовых обязательств в социальной сфере [2, с. 9].

На сегодня в Украине не сформирована система «социального права» [4, с. 10]. Систематизации имеющегося массива законодательства препятствует отсутствие единой концепции реформирования нормативно-правовой базы и модели систематизации социального законодательства. Несовершенство нормативно-правового обеспечения (отсутствие единой системы «социального права», наличие многочисленных противоречий) затрудняет реализацию конституционных прав граждан. Социальные вопросы регулируют, по меньшей мере, 170 Законов Украины, 400 правительственных постановлений, свыше 1100 ведомственных и межведомственных приказов о социальной защите пожилых людей, предоставлении социальных услуг различным категориям лиц и семей в сложных жизненных обстоятельствах (в т.ч. малообеспеченным); социальной защищенности инвалидов; охране детства (в т.ч. социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки); помощи «чернобыльцам», предоставлении жилищных субсидий и других социальных выплат, дополнительных гарантий для малообеспеченных семей с больными детьми, помощи семьям с детьми, при рождении ребенка, осуществлении межбюджетных трансфертов и т.п. [2, с. 15].

Социальному законодательству присуща несогласованность отдельных его частей, что затрудняет предоставление соответствующих услуг населению. В нормативно-правовых актах, определяющих государственную социальную политику, не хватает системности и преемственности. Документы отмечаются неадекватностью терминологического аппарата, размытостью определений функций, целей и направлений работы органов и служб.

На сегодня отсутствует единый кодифицированный социальный акт, который устанавливал бы общие подходы к регулированию системы соцзащиты и соцобеспечения, а также содержал исчерпывающий перечень критериев и оснований, дающих право на защиту со стороны государства, и определял содержание и объем государственных гарантий.

В нормативно-правовых актах, определяющих государственную политику в социальной сфере, наблюдается сосуществование «советского» и новейшего европейского подходов. Большинство конституционных социальных стандартов остаются декларациями из-за изношенности и неэффективности действующих механизмов соцзащиты, неадресности, уравнительного характера и несоответствия системы социальной защиты реальным потребностям украинского общества, неэффективности и непрозрачности системы бюджетного финансирования социальных расходов государства [Там же, с. 16].

Конституционный Суд Украины неоднократно принимал решения, в которых признавал не отвечающими Конституции Украины отдельные положения Законов о государственном бюджете относительно остановки или ограничения льгот, социальных и компенсационных выплат, социальных гарантий. Несмотря на решения Конституционного Суда Украины, ревизия законами о государственном бюджете различных мер социальной защиты и социального обеспечения приобрела системный характер. Каждый закон о государственном бюджете содержал положения, которые останавливают действие других законов в социальной сфере.

В Украине чрезмерно разветвлена система льгот. Разнообразные льготы и социальные выплаты в Украине непосредственно предусмотрены в более чем 60 законах и 120 подзаконных актах, количество которых постоянно меняется. Действующее законодательство в сфере социальной защиты и социального обеспечения предоставляет 125 видов льгот 116 категориям граждан [Там же, с. 21]. Законодательство о льготах направлено на реализацию конституционного права каждого на обеспечение достаточного жизненного уровня, сформировано преимущественно в первые годы независимости и на сегодня устарело.

Для преодоления противоречий и несогласованности действующего законодательства, с целью сокращения его объемов, упрощения содержания, преодоления терминологической путаницы, избавления от устаревших норм, которые не оправдали себя, необходимо кодифицировать социальное законодательство и

принять Социальный кодекс, в котором должны быть решены вопросы системы социального законодательства, иерархии и действия социальных законов во времени, пространстве и по кругу лиц.

С целью уточнения и согласования понятий, применяемых в различных нормативных актах, регулирующих социальную политику государства, следует унифицировать терминологию социального законодательства, которая применяется в законах и подзаконных актах различных органов исполнительной власти.

В сфере реализации социальной функции украинского государства наблюдается как недостаток необходимых законов, так и бессистемность тех актов, которые должны регулировать процесс становления отечественной модели социального государства. Правовые акты, принятые в разное время, имеют значительные противоречия и основаны на различных доминирующих формах и видах социальной защиты. Такое количество правовых актов приводит к невозможности их надлежащей реализации, отсутствию знаний у граждан по использованию инструментов реализации и защиты их социальных прав. Обеспечить системность социально-защитного законодательства и таким образом усовершенствовать его можно через проведение кодификации.

Система гарантий, обеспечивающих реализацию социальных прав человека, непрерывно развивается, и традиционные виды социального обеспечения (пенсии, социальные выплаты) уже не обеспечивают надлежащий, соответствующий международным стандартам уровень жизни человека. Требования сегодняшнего дня расширяют границы уровня жизни человека от минимального до достойного.

Таким образом, развитие современного социального государства предполагает не только сам факт признания социальных прав человека определяющей детерминантой эволюции социальной функции государства, но и побуждает государство к разработке такой системы законодательства, которая бы обеспечила надежные юридические гарантии для реализации социальных прав человека и гражданина. Реальность социальных прав человека и гражданина четко коррелирует с качеством и полнотой законодательной базы в части обеспечения социальных прав, социальных стандартов и социальной защиты, а полнота их обеспечения напрямую зависит от качества системы социального законодательства, поскольку наличие пробелов, противоречий в ней всегда действует против человека и ставит под сомнение принцип реальности определенных в Конституции Украины социальных прав человека и гражданина [3, с. 398].

Если провозглашение Украины социальным государством не является популистским лозунгом, а содержит истинное стремление создать основанные на праве структуры, ставящие своей целью обеспечение каждого человека достойной жизнью, то следует четко определить содержание деятельности государства на данном этапе развития общества. Законодательная практика должна стремиться к тому, чтобы правовые нормы не «консервировали» достигнутую степень социального развития общества. В сфере социального развития право должно не только закреплять социальные достижения, но и активно способствовать их наращиванию.

Список литературы

1. **Верланов С. О.** Економічні і соціальні права людини: європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику України: загальнотеоретичне дослідження. Львів: Львівська лабораторія прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України, 2009. Вип. 19. 196 с.
2. **Кочемировська О. А., Пищуліна О. М.** Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2012. 54 с.
3. **Краковська А. Є.** Соціальні права людини і громадянина як визначальна детермінанта еволюції соціальної функції держави // Вісник Донецького національного університету. Сер. В. 2009. Вип. 2. С. 394-399.
4. **Крентовська О. П.** Управління державними соціальними гарантіями в Україні: автореф. дисс. ... канд. наук з держ. упр. Київ, 2005. 20 с.
5. **Круснян А. Р.** Україна як соціальна держава: концептуальні положення та конституційно-правові реалії // Актуальні проблеми політики. 2012. № 44. С. 35-47.

PRIORITY PROBLEMS OF LEGAL SUPPORT OF SOCIAL STATE NATIVE MODEL FORMATION IN UKRAINE

Natal'ya Mikhailovna Khoma, Ph. D. in Political Science
Department of Political-Legal Problems of Political Science
Institute of State and Law named after V. M. Koretskii of National Academy of Sciences of Ukraine
kchoma@mail.ru

The author researches the reformation of the social law of Ukraine, which is conditioned by the state task of the social state formation, determines the tasks of the state for the formation of the social state national model, considers the problem in the context of the influence of globalization and other challenges of the XXIst century on social sphere that modify both the social state and the right to social security, and states her own vision of social law modernization in Ukraine.

Key words and phrases: social state; social rights; model of social state; social code; social policy.